

SÜS BİTKİLERİNDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUMANIN ÖNEMİ

Ezgi DOĞAN MERAL¹, Soner KAZAZ², Alperen MERAL³

¹Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bingöl, Türkiye,
ezgidogan@bingol.edu.tr

²Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye,
skazaz@ankara.edu.tr

³Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bingöl, Türkiye,
alperenmeral@bingol.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206608>

Özet. Çiçekleri, meyveleri, yaprakları veya formuyla estetik görsel değere sahip bitkiler süs bitkileri olarak değerlendirilmekte ve çok eski zamanlardan beri insan yaşamıyla ilişkilendirilmektedir. Yeryüzünde yaklaşık 406.700 bitki türü mevcuttur. Bu türlerin 85.000-99.000 türü süs değeri olan ağaçlardan, çalılardan, sarılıcı-tırmanıcılardan, çiçekli ve çiçeksiz bitkilerden oluşmaktadır. Süs bitkileri pazarı her geçen gün artmakta aynı zamanda dönemsel trendlere bağlı olarak da değişimlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle her yıl yeni çeşitler ıslah edilip, piyasaya sürülmektedir. Süs bitkilerindeki bu çeşitlilik, doğal genetik kaynakların doğru ve etkili kullanılması ile mümkün olmaktadır. Bu değerli genetik kaynakların korunması ve depolanması, pazar taleplerinin her dönem karşılanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, süs bitkilerinin biyoçeşitliliği ve çeşitli yaklaşımlar kullanılarak korunma yöntemleri anlatılmaktadır. Günümüzde, süs bitkilerinin gen kaynakları ormanlarda, milli parklarda, botanik bahçelerde ve arboratumlarda, in situ, ex situ veya yasal yollarla korunmaktadır. Ayrıca, tohumların kurutulmasından embriyoların, polenlerin vb. dondurularak saklanmasına kadar değişen en son biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı, süs bitkilerinin çeşitliliğinin korunmasında ve süs bitkileri pazarına sunulan kaliteli çeşitlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, süs bitkileri, koruma.

IMPORTANCE OF BIODIVERSITY AND CONSERVATION IN ORNAMENTAL PLANTS

Abstract. Plants with aesthetic visual value of their flowers, fruits, leaves or form are considered ornamental plants and have been associated with human life since ancient times. The existence of approximately 406.700 plant species on earth has been identified. 85.000-99.000 species of these species consist of ornamental trees, shrubs, climbing-climbers, flowering and non-flowering plants. Ornamental plants market is increasing day by day and at the same time, it is exposed to changes depending on the trends over time. For this reason, new varieties are breeding and introduced to the market every year. This diversity in ornamental plants is possible with the correct and effective use of natural genetic resources. In this study, the biodiversity of ornamental plants and their conservation methods using various approaches are described. Ornamental plants can be conserved through approaches of in situ conservation, ex situ conservation, sustainable uses, and legal system establishment. Also, the use of recent biotechnological tools, ranging from the drying of seeds to cryopreservation of pollens, embryos, etc., has served as a role in preserving the diversification of ornamentals and also in producing quality planting materials available to the market of ornamental plants.

Keywords: Biodiversity, ornamental plants, conservation.

Süs Bitkilerinde Biyoçeşitlilik

Süs bitkileri eski çağlardan beri insan kültürünün ve ekonomisinin önemli bir unsuru olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Tüm dünyada süs bitkilerinin biyolojik çeşitliliğin korunması, peyzajların tasarımındaki değişikliklere ve farklı çiçekli bitkilerin ticari olarak piyasaya sürülmesine yanıt olarak, insan yararına sürekli bir gelişme süreci içerisinde. Dünyamızda yaklaşık 406.700 bitki türünün olduğu fakat ne kadarının süs bitkisi olarak değerlendirildiği net olarak bilinmemekle beraber, bu sayı kaynaklara göre değişiklik göstermektedir. Flower Auction Aalsmeer'in (Hollanda)'ya göre, ticari süs bitkilerinin toplam takson (tür ve çeşit) sayısı 1990'larda 1600 civarındaydı. Kraliyet Bahçe Bitkileri Derneği tarafından yayınlanan Bahçe Bitkileri Ansiklopedisi'nde yeni ve egzotik bitkileri içeren yaklaşık 15.500 bahçe bitkisi taksonu ilave edilmiştir (Brickell 2008). Bailey ve Bailey (1976), süs bitkilerinin 23.979 taksondan (aileler, cinsler ve türler) oluştuğunu bildirmiştir. Bazı kaynaklara göre ise dünyada 85.067 –98.858 süs bitkisi türünün bulunduğu bildirilmektedir (Long et al., 2018). Dünyada 12 büyük biyoçeşitlilik merkezi, 17 büyük çeşitlilik ulusu, 34 Sıcak Biyoçeşitlilik Noktası bulunmaktadır (Chowdhuri ve Deka 2019). Bu bitkilerin çeşitlendirilmesi Vedic dönemde (MÖ 3000-2000) kralların ve yöneticilerin eylemleriyle başlamıştır. Günümüzde ev bahçeleri, kurum bahçeleri, çatı bahçeleri, kaya bahçeleri, su bahçeleri, bataklık bahçeleri, ada bahçeleri, duvar bahçeleri vb gibi mekânlarda bitkilerin estetik görünümünden dolayı yabancı bitkiler kültüre alınarak ticari olarak kullanımlarına devam edilmiştir. Damarlı bitkilerin birçoğu süs bitkisi potansiyeli taşıyan bitkilerdir. Örneğin yaklaşık 1000 türden oluşan *Rhododendron* türüne ait bitkilerin tümü süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir. 1000'den fazla türü olan tropikal ve subtropikal bir familya olan *Cactaceae*'nin çoğu türü, iç mekanlarda veya seralarda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. 200-250 türü bulunan *Viburnum* (*Adoxaceae*) fazlaca kullanılan peyzaj bitkilerindedir (Dirr 2008; Long et al. 2015). *Arecaceae*, *Begoniaceae*, *Bromeliaceae*, *Iridaceae*, *Magnoliaceae*, *Orchidaceae*, *Podocarpaceae*, *Theaceae*, *Anthurium*, *Buddleja*, *Chrysanthemum*, *Clematis*, *Cycas*, *Hypericum*, *Impatiens*, *Lilium*, *Osmanthus*, *Paeonia*, *Philodendron*, *Prunus*, *Syringa* ve *Tulipa* genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilen bitkilerdendir.

Dünyada biyoçeşitliliğin görüldüğü yerlerin başında Ekvatorial yağmur ormanları, Amazon, Endonezya, Malezya ve Kongo biyomları sıralanabilir. Biyomlar; aynı iklim koşullarının hâkim olduğu ve benzer bitki örtüsüne sahip coğrafi alanlardır. Tüm bahçe bitkilerinde olduğu gibi süs bitkileri de tropikal alanlardan ılıman bölgelere, ovalardan dağlık bölgelere, nemli bölgelerden kurak bölgelere kadar birçok alanda yaşayabilmektedir. Süs bitkilerinin yaşam biçimi de birbirinden oldukça farklıdır. Kozalaklıların çoğu ve birçok angiosperm yüksek rakımlı bölgelerde bulunan ağaçlarken, tropik bölgelerde *Araucaria* ve palmyeler, subtropik bölgelerde *Cinnamomum* ve *Magnolia*, ılıman bölgelerde ise *Ulmus* ve *Populus* yaygın bulunan ağaçlardır (Zhou ve Yan 2015, Long et al 2018). Bazı önemli süs bitkilerinin biyoçeşitlilik listesi Tablo 1 de verilmiştir. *Aloe*, *Beaucarnea*, *Cactus*, *Crassula*, *Euphorbia*, *Kalanchoe*, *Sansevieria*, ve *Sedum* iç mekanda sukulent bitkiler olarak kullanılan popüler bitki gruplarıdır. *Ananas*, *Asplenium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis*, ve *Vanda* sıcak kentsel alanlarda çok kullanılan epifit bitkilerdendir. *Lianas*, *Campsis*, *Clematis*, *Hedera*, *Lonicera*, *Parthenocissus*, *Quisqualis*, *Rosa*, *Vitis* ve *Wisteria* iç mekan ve peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Chen et al. 2013).

Tablo 1.

Bazı önemli süs bitkilerinin biyoçeşitlilik listesi

Botanik Adı	Familiya	Orijin
<i>Acacia auriculiformis</i>	<i>Mimosaceae</i>	Avustralya
<i>Acacia decurrens</i>	<i>Mimosaceae</i>	Avustralya
<i>Acacia decurrens</i>	<i>Mimosaceae</i>	Avustralya
<i>Acer caesium</i>	<i>Aceraceae</i>	Himalaya Bölgeleri
<i>Aechmea</i> spp.	<i>Bromeliaceae</i>	Güney Amerika
<i>Ananas bracteatus</i>	<i>Bromeliaceae</i>	Güney Amerika
<i>Alstonia macrophylla</i>	<i>Apocynaceae</i>	Malaysia
<i>Alstomeria</i> spp.	<i>Alstroemeriaceae</i>	Güney Amerika
<i>Anthurium crystallinum</i>	<i>Araceae</i>	Güney Amerika
<i>Anemone coronaria</i>	<i>Ranunculaceae</i>	Avrupa - Asya
<i>Asparagus densiflorus</i>	<i>Liliaceae</i>	Cape Town
<i>Allium</i> spp.	<i>Amaryllidaceae</i>	Kuzey Yarım Küre
<i>Begonia</i> spp.	<i>Begoniaceae</i>	Tropikal bölge
<i>Bromelia balansae</i>	<i>Bromeliaceae</i>	Amerika
<i>Bougainvillea buttiana</i>	<i>Nyctaginacea</i>	Kolombiya
<i>Bougainvillea peruviana</i>	<i>Nyctaginacea</i>	Ekvator, Peru, Kolombiya
<i>Cerbera</i> spp.	<i>Aocynaceae</i>	Polynesia, Hindistan ve Malezya
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Cupressaceae</i>	İtalya
<i>Crocus sativus</i>	<i>Iridaceae</i>	Asya
<i>Cyclamen persicum</i>	<i>Primulaceae</i>	Akdeniz Bölgesi
<i>Cycas circinalis</i>	<i>Cycadaceae</i>	Tropical Afrika, Hindistan, Sri Lanka
<i>Dahlia variabilis</i>	<i>Compositae</i>	Meksika
<i>Dracaena</i> spp	<i>Dracaenaceae</i>	Tropikal bölgeler
<i>Euphorbia fulgens</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Meksika
<i>Euonymus japonica</i>	<i>Celastraceae</i>	Asya ve Avustralya
<i>Ficus benamina</i>	<i>Moraceae</i>	Batı Ghat, Hindistan
<i>Ficus elastica</i>	<i>Moraceae</i>	Himalaya Bölgeleri
<i>Ficus villosa</i>	<i>Moraceae</i>	Tropikal bölgeler
<i>Freesia refracta</i>	<i>Iridaceae</i>	Afrika
<i>Fritillaria imperialis</i>	<i>Lilaceae</i>	Avrupa, Asya, Amerika
<i>Gardenia jasminoides</i>	<i>Rubiaceae</i>	Çin
<i>Gerbera jamesonii</i>	<i>Compositae</i>	Güney Afrika
<i>Gladiolus</i> spp.	<i>Iridaceae</i>	Güney Afrika
<i>Guzmania lingulata</i> 'Major'	<i>Bromeliaceae</i>	Güney Amerika
<i>Gypsophila elegans</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Caucasus
<i>Hedera helix</i>	<i>Araliaceae</i>	Avrupa
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	<i>Malvaceae</i>	Çin
<i>Hydrangea macrophylla</i>	<i>Saxifragaceae</i>	Japonya
<i>Hyacinthus orientalis</i>	<i>Liliaceae</i>	Türkiye, Lebanon, Asya
<i>Ipomoea learii</i>	<i>Convolvulaceae</i>	Amerika
<i>Jasminum officinale</i>	<i>Oleaceae</i>	Himalaya Bölgesi
<i>Juniperus chinensis</i>	<i>Cupressaceae</i>	Çin
<i>Juniperus</i> spp.	<i>Cupressaceae</i>	Meksika
<i>Lilium</i> spp.	<i>Liliaceae</i>	Çin, Japonya, Kore
<i>Limonium sinuatum</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	Akdeniz Bölgesi

II International scientific and practical conference
"SUSTAINABLE FORESTRY"

14-15 October 2022 | scientists.uz

<i>Narcissus</i> spp.	<i>Amaryllidaceae</i>	Kuzey yarım küre
<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Magnoliaceae</i>	Kuzey Amerika
<i>Magnolia mutabilis</i>	<i>Magnoliaceae</i>	Tropikal bölgelerde
<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Geraniaceae</i>	Afrika ve Asya
<i>Passiflora coccinea</i>	<i>Passifloraceae</i>	Güney Amerika
<i>Pinus longifolia</i>	<i>Pinaceae</i>	Himalaya Bölgeleri
<i>Polyalthia longifolia</i>	<i>Annonaceae</i>	Sri Lanka, Hindistan
<i>Ficus villosa</i>	<i>Moraceae</i>	Tropikal bölgeler
<i>Freesia refracta</i>	<i>Iridaceae</i>	Afrika
<i>Fritillaria imperialis</i>	<i>Lilaceae</i>	Avrupa, Asya, Amerika
<i>Gardenia jasminoides</i>	<i>Rubiaceae</i>	Çin

Tablo 2

. Bazı önemli süs bitkilerinin biyoçeşitlilik listesi (devam)

Botanik Adı	Familiya	Orijin
<i>Gerbera jamesonii</i>	<i>Compositae</i>	Güney Afrika
<i>Gladiolus</i> spp.	<i>Iridaceae</i>	Güney Afrika
<i>Guzmania lingulata</i> 'Major'	<i>Bromeliaceae</i>	Güney Amerika
<i>Gypsophila elegans</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Caucasus
<i>Hedera helix</i>	<i>Araliaceae</i>	Avrupa
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	<i>Malvaceae</i>	Çin
<i>Hydrangea macrophylla</i>	<i>Saxifragaceae</i>	Japonya
<i>Hyacinthus orientalis</i>	<i>Liliaceae</i>	Türkiye, Lebanon, Asya
<i>Ipomoea learii</i>	<i>Convolvulaceae</i>	Amerika
<i>Jasminum officinale</i>	<i>Oleaceae</i>	Himalaya Bölgesi
<i>Juniperus chinensis</i>	<i>Cupressaceae</i>	Çin
<i>Juniperus</i> spp.	<i>Cupressaceae</i>	Meksika
<i>Lilium</i> spp.	<i>Liliaceae</i>	Çin, Japonya, Kore
<i>Limonium sinuatum</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	Akdeniz Bölgesi
<i>Narcissus</i> spp.	<i>Amaryllidaceae</i>	Kuzey yarım küre
<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Magnoliaceae</i>	Kuzey Amerika
<i>Magnolia mutabilis</i>	<i>Magnoliaceae</i>	Tropikal bölgelerde
<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Geraniaceae</i>	Afrika ve Asya
<i>Passiflora coccinea</i>	<i>Passifloraceae</i>	Güney Amerika
<i>Pinus longifolia</i>	<i>Pinaceae</i>	Himalaya Bölgeleri
<i>Polyalthia longifolia</i>	<i>Annonaceae</i>	Sri Lanka, Hindistan
<i>Ranunculus asiaticus</i>	<i>Ranunculaceae</i>	İran, Suriye, Asya
<i>Rhododendron arboretum</i>	<i>Ericaceae</i>	Himalaya Bölgeleri
<i>Rose</i> spp	<i>Rosaceae</i>	Doğu Asya
<i>Salix babylonica</i>	<i>Salicaceae</i>	Çin
<i>Schefflera</i> spp	<i>Araliaceae</i>	Asya ve Afrika
<i>Spathiphyllum cannaefolium</i>	<i>Araceae</i>	Amerika
<i>Thuja orientalis</i>	<i>Cupressaceae</i>	Çin
<i>Thunbergia</i> spp.	<i>Acanthaceae</i>	Afrika
<i>Tulipa</i> spp.	<i>Liliaceae</i>	Asya, Avrupa, Afrika
<i>Oxalis hedysaroides</i>	<i>Oxalidaceae</i>	Asya- Amerika

Süs bitkilerinin çoğu otsu bitkiler ve çalılardan oluşmaktadır. Kesme çiçek, bonzai, iç mekan bitkileri, yer örtücü bitkiler, dış mekan ve peyzaj bitkileri olarak kullanımları da

bulunmaktadır. Süs bitkisi potansiyeli yüksek olan birçok bitki ıslah edilmekte ve çeşitliliği arttırılmaktadır. Örneğin, 20.000–30.000 çeşidi bulunan *Chrysanthemum × morifolium* 400 den fazla çeşidi bulunan *Prunus mume* ve yaklaşık 2000 çeşidi bulunan *Paeonia suffruticosa* (Long et al. 2015). *Lotus (Nelumbo nucifera)*, Asya ülkelerinde büyük kültürel değerlere sahip süs ve kutsal bir bitki olarak kullanılmaktadır. Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde 200'den fazla çeşit sukulent bitki süs, gıda ve kültürel amaçlı yetiştirilmektedir. Ayrıca son dönemlerde yüksek teknoloji ve biyoteknolojik yöntemlerin süs bitkilerinde de kullanımlarıyla araştırmalar hızlanmış, Meihua çiçeği (*Prunus mume*) (Zhang et al 2012), *Phalaenopsis equestris* (Cai et al. 2015) ve gül (*Rosa* subsp.) (Foucher et al 2015) gibi bazı süs bitkilerinin gen haritaları incelenmiş ve tüm gen dizilimleri araştırılmıştır.

Süs Bitkilerinde Biyoçeşitliliğin Korunması

Koruma, belirli bir alandaki mevcut bitkileri herhangi bir doğal afetten korumak ve bitkilerin büyüme ve gelişme için iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi için bilimsel yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle doğal kaynakların korunması, toplama, kültüre alma ve muhafaza etmeyi içermektedir. Süs bitkilerinin gelecek nesillere aktarılması ve tüketim hızının arttığı dünyamızda nesli tükenmeden kalıp çeşitlendirilmesi için korunma altında tutulması önemlidir. Süs bitkileri pazarı her geçen yıl artmakta aynı zamanda dönemsel trendlere bağlı olarak değişimlere maruz kalmaktadır. Her yıl mevcut çeşitlerin yerini alan yüzlerce çeşit üretilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Bununla birlikte, bazı çeşitler yıllar geçse de popülerliğini korumakta ve yeni çeşitlerin elde edilmesinde ebeveyn olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu değerli genetik kaynakların korunması ve depolanması, piyasa taleplerinin her zaman karşılanabilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Fakat yetiştiriciler ve ıslahçıları için biyotik ve abiyotik streslerle tehdit edilen bu kadar çok sayıda çeşidin geleneksel ekimi için yeterli alan ve fon sağlamak zordur (Sekizawa et al. 2011). Geleneksel genetik koruma, tarla ve serada saksı kültüründe veya tarla parsellerinde yapılabilmektedir (Reed 2006). Haploid ve transgenik çeşitler özellikle *Rosa L.*, *Dianthus L.*, *Gladiolus L.* türlerinde melezleme ıslahında popülerlik kazanmaktadır (Joung et al. 2006). Fakat ne yazık ki *Orchidaceae*, *Cactaceae*, *Gentianaceae* familyasındaki birçok süs bitkisi türü neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Geniş materyal çeşitliliğine sahip kaliteli gen bankalarına hızlı ve kolay erişim süs bitkileri ıslahçı ve yetiştiricileri için önemli olup, bitki materyalinin uzun süreli korunması için etkili bir yöntemdir. Günümüzde dondurularak saklamanın (cryo-preservation) uzun vadeli depolama yöntemi olduğuna inanılmaktadır. Son on yılda ulusal ve uluslararası düzeyde özellikle farklı bitki genetik kaynak merkezlerinin (Hindistanda NBPGR, ICAR Enstitüleri, Proje Müdürlükleri vb.) içeren 10 Bölgesel İstasyon ve 59 Ulusal Aktif Germplazm Sitesi (NAGS) kurulmasıyla bitkilerin korunması büyük bir ivme kazanmıştır. Gen bankaları veya germplazm bankaları, bitkisel materyalinin canlı bitki, tohum ya da polen olarak muhafaza edilmesi, in vitro koşullarda veya tarla parsellerinde ekili olarak büyütülen, saklanan ve muhafaza edilen yer veya kuruluşlardır.

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yöntemleri

Süs bitkileri, yerinde koruma (*in situ*) , yeri dışında (*ex situ*) koruma, sürdürülebilir kullanımlar ve yasal sistemlerle korunabilmektedir. Doğa rezervleri, tohum bankaları ve gen kaynağı merkezleri süs bitkilerinin korunmasında önemli rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), Nesli tehlike altında olan yabancı hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES), Nagoya Protokolü (Van Huylenbroeck, 2020),

Rio deklarasyonu, İklim değişikliği Sözleşmesi ve ülkelerin anayasa düzenlemeleri ile biyolojik çeşitlilik küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerdeki diğer yasal sistemler süs bitkilerinin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejinin oluşturulması için gereken yasal çerçeveyi sağlamaktadır.

Gen bankaları

Bitki gen bankaları olarak da adlandırılan tarla gen bankaları, büyüyen bitkilerin germplazm koleksiyonlarının bir araya getirildiği arazi alanlarıdır. Bu yaklaşım aynı zamanda germplazmanın ex situ korunmasıdır. Kolayca tohum üretmeyen bitki türleri ve geçirimsiz tohumlar bir tarla gen bankasında korunmaktadır. Bu bankalarda bu türler canlı bitkiler olarak muhafaza edilir. Ağaçlar, çalılar, sarılıcı-tırmanıcılar, palmyeler, bambular sazlar ve otsu bitkilerin çoğu açık tarla koşullarında korunurken, ev bitkileri, eğrelti otları ve orkideler gölgeli bir yapıda korunur, ancak gül, krizantem gibi ticari ürünler, antoryum, karanfil ve gerbera bitkileri sera koşullarında muhafaza edilmektedir. Soğanlı süs bitkileri ise serin, kuru ve havadar yerlerde korunmaktadır.

Kriyoprezervasyon (Dondurularak Muhafaza)

Kriyoprezervasyon, doku kültüründen alınan eksplantların ultra düşük sıvı nitrojen sıcaklığında (-196 °C) saklanması anlamına gelir. Böyle bir sıcaklıkta hücrelerdeki tüm biyolojik reaksiyonlar engellenir, dolayısıyla bu teknikle bitki materyalinin çok düşük sıvı nitrojen sıcaklığında (-196 °C/-321 °F) veya nadiren buhar fazında (-150 °C/ -238 °F) teorik olarak sınırsız depolanmasını mümkün kılmaktadır. Bu sıcaklıkta biyokimyasal, metabolik ve hücre bölünmesi faaliyetleri durdurulur ve uzun süreli depolamaya izin verilir. Bu yöntemin temel avantajı, in vitro kültür maliyetlerinin, gerekli alan, kontaminasyon ve somaklonal varyasyon riskinin azaltılmasıdır. Embriyogenik hücre hatlarının uzun süreli korunması, genetik transformasyon için değerli bir yöntemdir. Sıvı nitrojen içinde depolama ile bazı tehlikede olan yabancı türleri (örneğin ıslah amacıyla) depolayarak genetik çeşitliliğin korunmasına da yardımcı olunmaktadır. Ayrıca, *Pelargonium* L'Hér de olduğu gibi, kriyoterapi patojenlerin sayısını azaltmak için kullanılmaktadır (Gallard et al 2011; Grapin et al. 2011). Süs bitkileri türlerinin dondurularak saklanması ilişkin ilk bilgi, bir *Dianthus hybrida* türünde rapor edilmiştir (Fukai 1989).

Sürgün uçları (apikal ve aksiller), tohumlar, sporlar, gametofitler, rizomlar ve hatta protoplastlar gibi eksplantlar kriyoprezervasyon yöntemiyle korunmaktadır. Ekonomik değeri yüksek ürünlerden vejetatif olarak çoğaltılan, *Crocus* ve *Chrysanthemum* gibi steril bitkilerin sürgün uçları bu yöntem ile muhafaza edilmektedir. Nesli tükenmekte olan türlerde (örneğin, *Lilium ledebourii*, *Orchidaceae* veya *Cactaceae* familyasına ait türlerde), ana bitkiye zarar vermeden eksplant üretmek önemlidir. Bu türlerin çoğu tohumlarının bu yöntemle muhafaza edilmesiyle korunmaktadır. Ayrıca *Orchidaceae*, *Bromeliaceae* ve *Cactaceae* familyalarının bitkileri, kuruma ve donmaya karşı yüksek toleransa sahiptir. Germplazmada kriyoprezervasyon uygulamasının, farklı vitrifikasyon seviyelerine sahip birçok *Dendrobium* türünde, hayatta kalma yüzdesi %65'in üzerinde olduğu için başarılı olduğu belirtilmiştir (Thammasiri 2008).

Uzun süreli polen depolaması, coğrafi izolasyon ve zamansız çiçeklenme sorunlarına çözüm olarak germplazm korunması, polen araştırması, germplazm değişimi ve bitki ıslahında verimliliğin artması noktasında dondurularak muhafaza daha da önem kazanmaktadır (Geng et al. 2011). Polenin dondurularak saklanması, uzun süreli polen depolaması için basit ve etkili bir

yöntemdir. Polen, bitki ıslahında, kontrollü tozlaşma veya bitki genetik kaynaklarının korunması için kullanıldığında, tozlama, dölleme, normal meyve ve tohum oluşturma konusundaki temel yeteneklerini kaybetmeden sıvı nitrojen içinde uzun yıllar saklanmaktadır. *Corylus*, *Fragaria*, *Pyrus*, *Rubus* ve *Vaccinium* poleni, sıvı nitrojen içinde ya da %0, %20, %40, %60, %80, %90 veya %100'lük atmosferlerle dengelendikten sonra dondurulmaktadır (Chowdhuri ve Deka 2019). Polen kriyoprezervasyonu, haploid aşamada istenen germplazmın korunmasına da yardımcı olmaktadır.

Yasal ve Kurumsal Yapılanma

Biyolojik çeşitliliğin maruz kaldığı olumsuz durumlar, biyolojik çeşitliliğin korunmasında hukukun ve yasal çerçevenin devreye girmesine neden olmuştur. Buna ek olarak biyolojik çeşitliliğin kaybının küresel nitelikte bir çevre sorunu olarak ortaya çıkması, devletlerin ulusal hukuk sistemlerinde öngördüğü tedbirlerin bu alanda çoğu kez tek başına yeterli olamaması neticesini doğurmuş, bölgesel ve küresel bir işbirliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Bundan dolayı, hem Avrupa Birliği hem de uluslararası alanda yabancı türlerin ve bu türlerin doğal yaşam alanlarının korunmasını amaçlayan birçok düzenlemeye rastlamak mümkündür. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olan uluslararası düzenlemelerin en önemlileri, Washington Sözleşmesi (1973) (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme-CITES), ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'dir (1992) (CBD). Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak Avrupa Birliği bünyesinde hukuki düzenlemeler arasında öne çıkanlar ise, Nesli Tehlikede Olan Türler Tüzüğü, Rio deklarasyonu, İklim değişikliği Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Bonn Sözleşmeleri biyolojik çeşitliliği hukuki çerçevede koruyan yasal sistemlerdir (Güneş 2009). Bu sözleşmelerin temel 3 hedefi bulunmaktadır bunlardan ilki, biyolojik çeşitliliğin korunması, ikincisi, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, üçüncüsü ise genetik kaynakların kullanımından elde edilen faydaların adil ve eşit paylaşımına ulaşmaktır. Bu uluslararası sözleşmelerin yanında biyoçeşitliliğin korunması ülkelerin kendi anayasal düzenlemeleri ve kalkınma planları içerisinde de yer almaktadır.

Sonuç

Süs bitkilerinin genetik kaynaklarının ıslahı ve gelecekteki gelişimi için korunması esastır. Süs bitkilerinin nesli, arazi örtüsü değişiklikleri, istilacı türler ve diğer faktörler nedeniyle tehlike altına girebilmektedir. Süs bitkileri, *in situ* koruma, *ex situ* koruma, sürdürülebilir kullanımlar ve yasal sistemlerle korunabilir. Doğa rezervleri, tohum bankaları ve germplazm merkezleri süs bitkilerinin korunmasında önemli roller oynamaktadır. Farklı koruma yöntemleriyle bitkiler muhafaza edilerek ileriki jenerasyonlara aktarılabilir.

REFERENCES

1. Bailey, L.H, Bailey, E. Z. (1976) Hortus third: a concise dictionary of plants cultivated in the United States and Canada. Macmillan Publishers, London
2. Brickell C (2008) Encyclopedia of garden plants, 3rd edn. Dorling Kindersley, London
3. Cai J, Liu X, Vanneste K, Proost S, Tsai W.C, Liu K.W, Chen L.J, He Y, Xu Q, Bian C, Zheng Z, Sun F, Liu W, Hsiao Y.Y, Pan Z.J, Hsu CC, Yang Y.P, Hsu Y.C, Chuang Y.C, Dievert A, Dufayard J.F, Xu X, Wang J.Y, Wang J, Xiao X.J, Zhao X.M, Du R, Zhang G.Q, Wang M.N, Su Y.Y, Xie G.C, Liu G.H, Li L.Q, L.Q .L.Y.B, Chen H.H, Van de Peer Y, Liu Z.J (2015) The genome sequence of the orchid *Phalaenopsis equestris*. Nat Genet 47:65–72

4. Chen H.B., Zhang, F.J., Ruan, Z.P., Chen, R.S (2013). Ornamental climbing plants. Huazhong University of Science & Technology Press, Wuhan
5. Chowdhuri, T.K., Deka, K. (2019). Biodiversity and Conservation of Ornamental Crops. In P.E. Rajasekharan, Ramanatha Rao, V. (Ed.), *Conservation and Utilization of Horticultural Genetic Resources*, (pp. 139-216). Springer.
6. Dirr, M.A (2008) Manual of woody landscape plants, 8th edn. Stipes Publishing, Champaign
7. Foucher, F., Hibrand-Saint Oyant, L, Hamama, L, Sakr, S, Nybom, H., Baudino, S., Caissard, J.P., Byrne, D.M, Smulder J.M.S, Desnoyé B, Debener T, Bruneau A, De Riek J, Matsumoto S, Torres A, Millan T, Amaya I, Yamada K, Wincker P, Zamir D, Gouzy J, Sargent D, Bendahmane M, Raymond O, Vergne P, Dubois A, Just J (2015) Towards the rose genome sequence and its use in research and breeding. *Acta Hort* 1064:167–175.
8. Fukai, S. (1989). Plant regeneration from shoot tips of *Dianthus* hybrid cryopreservation in liquid nitrogen up to 2 years. *Plant Tissue Culture Letters*, 6, 177–178.
9. Gallard, A., Mallet, R. R., Chevalier, M. M., & Grapin, A. (2011). Limited elimination of two viruses by cryotherapy of pelargonium apices related to virus distribution. *CryoLetters*, 32(2), 111–122.
10. Grapin, A., Gallard, A., Le Bras, C., & Dorion, N. (2011). Cryopreservation: An efficient tool for *Pelargonium* species long-term conservation. In A. Grapin, et al. (Eds.), *Cryopreservation of Crop Species in Europe* (pp. 138–140). COST European Cooperation in Science and Technology, Angers.
11. Güneş, A. 2009. Biyolojik Çeşitliliğin Avrupa Birliği Hukuki çerçevesinde Korunması. TBB Dergisi, Sayı 85
12. Joung, H. Y., Cantor, M., & Kamo, K. (2006). Cryopreservation of *Gladiolus* cultivars. *Acta Horticulturae*, 760, 225–231.
13. Long, C.L, Ni, Y.N, Long, B., Zhang, X.B, Xin, T. (2015) Biodiversity of Chinese ornamentals. *Acta Hort* 1087:209–220
14. Long, C., Chen, Z., Zhou, Y., Long, B. (2018). The Role of Biodiversity and Plant Conservation for Ornamental Breeding. In J. V. Huylenbroeck (Ed.), *Ornamental Crops* (pp. 1–12). Springer.
15. Reed, B. M. (2006). Cryopreservation of bermuda grass germplasm by encapsulation dehydration. *Crop Science*, 46(1), 6–11
16. Sekizawa, K., Yamamoto, S., Rafique, T., Fukui, K., & Niino, T. (2011). Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of carnation (*Dianthus caryophyllus* L.) by vitryfication method using aluminium cryo-plates. *Plant Biotechnology*, 28, 401–405
17. Thammasiri, K. (2008). Cryopreservation of some Thai orchid species. *Acta Horticulturae*, 788, 53–62.
18. Van Huylenbroeck, J., (2020). Breeding for sustainable ornamental plants, *Acta Hort*. 1288. ISHS 2020. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1288.1
19. Zhang, Q.X., Chen, W.B., Sun, L.D, Zhao, F.Y, Huang, B.Q, Yang, W.R, Tao, Y, Wang J, Yuan Z.Q, Fan G.Y, Xing Z, Han C.L, Pan H.T, Zhong X, Shi W.F, Liang X.M, D.L.D, Sun F.M, Z.D.X, Hao R.J, Lü T, Lü Y.M, Zheng Z.Q, Sun M, Luo L, Cai M, Gao Y.K, Wang J.Y, Yin Y, Xu X, Cheng T.R, Wang, J. (2012). The genome of *Prunus mume*. *Nat Commun* 3:1318

20. Zhou, Y., Yan, W.D (2015) Conservation and application of camphor tree (*Cinnamomum camphora*) in China: ethnobotany and genetic resources. Genet Resour Crop Evol 63(6):1049–1061